

МЕТАЛЛОГРАФИЧЕСКОЕ ТРАВЛЕНИЕ ПОЛИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ И ЧУГУННЫХ ОБРАЗЦОВ С ХИМИЧЕСКИМИ РЕАКТИВАМИ

¹Р.З.Олимжонов, ²М.М.Музаффаров, ³Ш.И.Эргашева, ⁴Э.М.Қаландаров,
⁵Б.К.Тилабов, ⁶Г.А.Мирсаидова

¹1-Старший преподаватель-соискатель, ²2-бакалавр, ^{3,4}3-магистры, ⁵4-д.т.н., профессор, заведующий кафедрой «МиСИТ» Совместного Беларусско-Узбекского межотраслевого института прикладных технических квалификаций в городе Ташкенте, ⁶5-начальник отдела кадров Агротрастер ООО «Ташкентский тракторный завод» в городе Чирчик)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14221865>

Введение

После полирования микроструктура, как правило, не видна. Исключение составляют неметаллические включения (сульфиды, оксиды, графит в сером чугуне) вследствие их окрашенности в различные цвета резко выделяются на светлом фоне [1] полированного микрошлифа.

Для выявления микроструктуры шлиф подвергают травлению - кратковременному действию реактива.

Травитель и время подбирают опытным путем. Обычно травителями для микрошлифов служат слабые растворы кислот, щелочей и солей в воде или спирте. Для травления коррозионностойких металлов и сплавов применяют крепкие растворы кислот.

Травление производят погружением шлифа в ванночку с травителем или наносят травитель на полированную поверхность шлифа с помощью ватного тампона [2], намотанную на стеклянную или фарфоровую палочку. Если травитель действует слабо, особенно в тех случаях, когда образуется окисная пленка и другие продукты травления, то производят многократное втирание травителя ватным тампоном. Признаком травления обычно служит слабое потускнение зеркального шлифа, а сильное потемнение шлифа свидетельствует о перетравлении.

Участки шлифа, которые сильно растравлены, кажутся под микроскопом более темными, так как чем сильнее растравлена поверхность, тем больше она рассеивает свет и меньше света отражает в объектив.

В образце с однофазной структурой границы между зернами растравливаются сильнее, чем тело зерна (рис.1,а) и канавки травления, проявляются под микроскопом в виде темной сетки (рис.1,б).

Рис.1. Канавки травления (а) и границы кристаллов на шлифе (б) металлов.

Разные кристаллы одной фазы попадают в сечение шлифа различными кристаллографическими плоскостями, которые травятся по-разному.

Поэтому кристаллы одной фазы могут иметь различные оттенки. В многофазном сплаве различные фазы и структурные составляющие травятся по-разному. Смесь фаз подвергается не только простому химическому действию реактивов, но и электрохимическому травлению, так как смесь фаз является совокупностью микрогальванических элементов. Растворяются частички, являющиеся микроанодами по отношению к другим частичкам – микрокатодам, которые остаются неизменными.

Кроме разъедания поверхности, большое значение для выявления микроструктуры образование окисных пленок разной толщины на разных участках шлифа и отложение окрашенных продуктов травления, особенно в многофазных сплавах.

В результате сложного действия травителя выявляется микроструктура образца. После травления шлиф промывают водой для удаления остатков реактива и протирают ватным тампоном, смоченным в спирте для предотвращения окисления протравливаемой поверхности, и затем сушат фильтрованной бумагой и ставят на столик микроскопа.

Следует проводить тщательную сушку шлифа, чтобы остатки травителя не попали на микроскоп. Во избежание царапин, фильтровальную бумагу, как и после полировки, прикладывают к шлифу, а не водят по нему.

С помощью микроанализа определяют характеристики структуры металлов и сплавов: размер зерна, объемное количество и линейный размер включений, поверхность раздела структурных составляющих, другие параметры структуры.

В металлографии имеется несколько разных много методов травления полированных поверхностей стальных и чугуновых образцов для выявления их структуры [3]. В наших условиях применяется различные составы химических реактивов для сталей и чугунов.

Травление полированных металлических поверхностей химическими реактивами является средством дифференциации структурных составляющих высокоуглеродистых сталей и сплавов, а также высокохромистых белых чугунов [4], так как непосредственно после полировки большинство фаз, за исключением неметаллических включений, которые могут быть отождествлены благодаря их характерным цветам, заметно не различается.

Травление может осуществляться также с помощью нагрева (термическое травление) или при пропускании электрического тока через раствор (электролитическое травление). Дифференциация составляющих, производимая травлением, может быть либо результатом неодинаковой скорости растворения фаз, создающей рельеф, либо результатом образования тонкой, прозрачной, плотно прилегающей пленки, участки которой, соответствующие различным составляющим или различным зернам, по-разному окрашены (черное и цветное травление).

На практике существуют *три способа* травления полированных поверхностей образцов: **1**-образец погружают в горячий или холодный травитель; **2**-поверхность протирают тампоном, смоченным реактивом; **3**-производят анодное растворение образца в течение определенного времени. Затем образец промывают в проточной воде или в спирте и быстро высушивают его сжатым или подогретым воздухом.

Для наших исследований применялся первый способ травления полированных поверхностей стальных и чугуновых образцов, изготовленных методом в земляной форме и путем литья по газифицируемым моделям [5]. Основные составы химреактивы приведены в табл.1.

Таблица 1

Химические реактивы для травления сталей и чугунов

№ п/п	Гост номер травителя	Травитель и способ употребления	Область применения
1	2	3	4
1.	1.2	0,25 мл азотной кислоты (плотностью 1,4); 100 мл этилового спирта.	Для травления железа, чугунов и сталей, он выявляет общую структуру различных марок сталей, а также структуру и глубину диффузионного слоя поверхностных покрытий сталей.
2.	1.5	Реактив Курбатова: 5 мл азотной кислоты (плотностью 1,4); 100 мл глицерина.	Для травления закаленных сталей и он позволяет отличить аустенит от мартенсита.
3.	12.1	2,5 г хлорного железа, 5 г пикриновой кислоты, 2 мл соляной кислоты (плотностью 1,19), 90 мл этилового спирта. Продолжительность травления от 15 сек для аустенитных чугунов до нескольких тысяч секунд высокохромистых ферритных чугунов.	Для травления высокохромистых высокоуглеродистых чугунов и сплавов.

Лучше всего промывать образец последовательно в нескольких последовательных ваннах. *Первая ванна* - содержит 50% ацетона, 50% метилового спирта и 0,5% лимонной кислоты, *вторая ванна* - равные количества ацетона и метилового спирта, *Третья ванна* - химически чистый бензол. Такая промывка обеспечивает получение чистых поверхностей, свободных от продуктов травления.

Следует отметить, что при химическом травлении с увеличением продолжительности процесса, рельеф становится более резко выраженным. Важно, чтобы продолжительность травления была подобрана в соответствии с концентрацией реактива, его химической активностью и растворимостью металла – в этом случае можно регулировать степень рельефа, обеспечивающую хорошие условия наблюдения при заданном увеличении. Технологии приготовления химических реактивов на стеклянных посудах, представленные в табл.1 для травления сталей и чугунов приведены на (рис.2,а,б). Кроме этого показаны химическая фарфоровая посуда (рис.2,в) и фильтровальная бумага (рис.2,г), который очень необходимо при травлении металлических образцов.

Рис.2. Химические реактивы для травления: **а**-углеродистой и низколегированной стали; **б**-высокохромистых высокоуглеродистых чугунов; **в**-форфоровая посуда; **г**-фильтровальная бумага.

Специально изготовленные литые стальные образцы с износостойким твердосплавным покрытием, полученные путем литья по пенополистироловым газифицируемым моделям [5] – травили по ГОСТ номер 1.2 и 1.5, а чугунные образцы, полученные методом литья в земляной форме по номеру 12.1. Время выдержки в посуде травителя для стальных образцов составляет от 5 до 10 сек и более, а для чугунных образцов от 8 до 16 сек и более раз [5].

Выводы

После травления всех образцов изучали макро и микроструктуры металлических образцов в состоянии до и после термической обработки. Макростроение поверхностных слоев просмотрели на микроскопе МБС-1, а микроструктуры изучали на оптическом микроскопе МИМ-8М и Neofot-21. Кроме этого, определяли механических свойств, а именно твердости по НВ и HRC, а также измеряли микротвердости поверхностных слоев литых образцов по НV от заэктектоидной, эктектоидной и доэктектоидной зоны и зоны основного металла. Твердость и микротвердость стальных и чугунных образцов в отожженном состоянии менее низкий, а после оптимальной термической обработки с двойной фазовой перекристаллизацией более высокой.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Кример Б.И. Лаборатория металлографии. – М.: Металлургия, 2005. - 341 с.
2. Могилевский И.З. Металлографические исследования поверхностного слоя стали после электроискровой обработки // Электроискровая обработка металлов. – М.: Изд-во АН РФ 2007. Вып. 1. - 193 с.
3. Valenta A. Iron and Stell inst. – М.: Metallurgiya, 2009. - P.189.
4. Тилабов Б.К. Высокохромистые белые чугуны с хромом и никелем. Актуальные вопросы в области технических и социально-экономических наук. Республиканский межвузовский сборник научных трудов. – Ташкент. 1-выпуск. 2012. - С.255-258.
5. Тилабов Б.К., Мухамедов А.А. Методы получения пенополистироловых моделей нагревом в кипящей водяной ванне. Материалы - Республиканской научно-технической конференции молодых ученых. «Наноконпозиционные материалы» 16-17 апреля 2009. – Ташкент.: Фан ва тараққиёт, 2009. - С.87-90.